

Factores que afectan la condición del pavimento de la Avenida 16 Goajira, tramo Avenida Lago Mara y Plaza de Toros de la ciudad de Maracaibo

Factors affecting the condition of the pavement of 16 Goajira Avenue, Lago Mara Avenue and Plaza de Toros of Maracaibo city

Jorge L. Leal-Sánchez

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.
<https://orcid.org/0009-0007-2388-8582>/Correo electrónico: jorgeleal20x@gmail.com

María A. García-Román

<https://orcid.org/0000-0002-5799-3600>/Correo electrónico: mariaamandag4@gmail.com

Recibido:04-10-2024 Admitido:15-10-2024 Aprobado:03-11-2024

Resumen

La Av. 16 Goajira o troncal No. 6, conecta la frontera de Colombia con el centro de Maracaibo, el tramo estudiado de 4,684 km de longitud, ha presentado frecuentes fallas en el pavimento después de varios mantenimientos. El objetivo de esta investigación fue identificar los factores que afectan la condición del pavimento en la Av. 16 Goajira, tramo Av. Lago Mara y Plaza de Toros. Para ello se desarrolló una investigación de tipo descriptiva con diseño de campo observacional descriptivo. El inventario vial reveló que el 70% de la calzada está en estado regular y el 30% en mala condición; mientras que, sus drenajes están mayormente obstruidos por vegetación y desechos sólidos. Aplicando la metodología del PCI, se obtuvo un PCI de 49,29 en el sentido norte-oeste (mala condición) y de 58,46 en el sentido oeste-norte (condición regular), las fallas más recurrentes fueron fisuras longitudinales y/o transversales (33%) y huecos (31%). Se realizaron ensayos de laboratorio al suelo entre las progresivas 2+951 y 3+863 en el sentido norte-oeste, revelando que el suelo es arenoso con mala gradación, influyendo en la estructura del pavimento, provocando un deterioro en sus propiedades, y reduciendo la capacidad de soportar las cargas del tráfico.

Palabras clave: PCI, pavimento flexible, drenajes laterales, granulometría del suelo, límites de consistencia.

Abstract

Avenue 16 Goajira or Trunk No. 6, connects the Colombian border with the center of Maracaibo, the studied section of 4.684 km in length, has presented frequent pavement failures after several maintenances. The objective of this research was to identify the factors affecting the condition of the pavement on Avenue 16 Goajira, section Av. Lago Mara and Plaza de Toros. For this purpose, a descriptive type of research was developed with a descriptive observational field design. The road inventory revealed that 70% of the roadway is in fair condition and 30% in poor condition, while its drains are mostly obstructed by vegetation and solid waste. Applying the PCI methodology, a PCI of 49.29 was obtained in the north-west direction (poor condition) and 58.46 in the west-north direction (fair condition); the most recurrent faults were longitudinal and transverse cracks (33%) and voids (31%). Laboratory tests were performed on the soil between 2+951 and 3+863 in the north-west direction, revealing that the soil is sandy with poor gradation, influencing the pavement structure, causing deterioration in its properties, and reducing its capacity to withstand traffic loads.

Key words: PCI, flexible pavement, lateral drainage, soil granulometry, consistency limits.

Introducción

Según la Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnologías UMSS, “un pavimento de una estructura, asentado sobre una fundación apropiada, tiene por finalidad proporcionar una superficie de rodamiento que permita el tráfico seguro y confortable de vehículos, a velocidades operacionales deseadas